

MITOXONDRIYALAR FAOLIYATI HAQIDAGI ZAMONAVIY QARASHLAR

Sattorova Iroda Yangiboyevna

QarDU Fiziologiya kafedrası doktoranti

Cho'liyev Ikrom Ne'matullayevich

Ilmiy rahbar : b.f.n.

Ma'lumki, mitoxondriya (Mx) bu ikkita chegaralangan tuzilmalar – tashqi va ichki membranali, diametri 0,5-1 nm va uzunligi 2-5 nm bo'lgan silindr shaklida shaklidagi organoiddir. Mxlar hujayradagi soni, hajmi, shakli va miqdori jihatidan o'zaro sezilarli farqlanadi. Ular turlicha: sharsimon, kalta, uzun, yakka yoki birlashib kompleks hosil qilgan va tarqalgan holatlarda bo'lishi mumkin [7.].

Mx-Krebs tsikli va nafas olish zanjirining elektron transport tizimi (NZ) orqali metabolizmدا bevosita ishtirok etadigan hujayralarning "energiya stantsiyalari". Ular ishlab chiqaradigan energiya konvertatsiya qilinadi va ATP molekulalari ichida energiyaga boy fosfat birikmalari (makroergik aloqalar) shaklida to'planadi. ATR-ADP fosforillanishi bilan ishlab chiqariladi; ushbu reaksiya fermentlarning nafas olish zanjiridagi kamaytirilgan moddalarning oksidlanishi bilan bog'liq [1].

Mxlar ko'pchilik uyali jarayonlar uchun zarur bo'lgan energiyani ta'minlaydi-mushaklarning qisqarishi (yurak mushaklari va ichak, qon tomirlari va o'pkaning silliq mushaklari), qo'zg'aluvchan hujayralardagi ion gradientini saqlab turish, pufakchalarda ajralib chiqadigan materialni to'plash, pufakchalar birlashishi va gormonlar va neyrotransmitterlarning chiqarilishi. Bundan muqarrar ravishda kelib chiqadiki, Mx funksiyalarining zaiflashishi kasalliklarga olib keladi, hujayra funksiyalaridagi nozik o'zgarishlardan hujayra o'limigacha va turli xil buzilishlardan o'limigacha [2].

ATP sintezidan tashqari, Mx hujayralarning normal fiziologik jarayonlarida muhim rol o'ynaydi. Oshqozon osti bezidagi bu organellalar glyukozaga javoban s-hujayralari tomonidan insulin sekretsiyasiga olib keladigan yo'llarni almashtirishni va

(ehtimol, lekin munozarali) karotid tanalari va o'pka tomirlarining kislorodga sezgirligini o'z ichiga oladi. Moxlar, shuningdek, oshqozon kislotasi sekretsiyasi uchun zarur bo'lgan steroid biosintezi, gem sintezi va hatto karbonat angidrazning tezlikni cheklovchi fermentlari - xabarchi metabolizmi talab qiladiganlardan farq qiluvchi asosiy ferment tizimlarini o'z ichiga oladi. Mxning fiziologik "ajralishi" yosh sut emizuvchilarda termogeneza da issiqlik hosil qilish mexanizmi sifatida markaziy rol o'ynaydi [3].

Mxning asosiy fiziologik xususiyatlaridan biri bu ichki Mx membranasida katta transmembrana potentsialining paydo bo'lishi [4]. Bu NZ ni tashkil etuvchi biokimyoviy reaksiyalarning natijasidir. Piruvat, malat, glutamat, ba'zi aminokislotalar, yog' kislotalarining oksidlanish mahsulotlari kabi moxga kiradigan substratlar uchkarbon kislota tsikliga (UKK) jalb qilinadi va kamaytirilgan holatni saqlaydi. NADH/NAD va FADH₂/FAD [1].

Substratlar NZga elektronlarni etkazib beradi, ular oxir-oqibat kislorodga etkaziladi. Ushbu jarayonda protonlar ichki Mx membranasini orqali tashiladi va proton gradienti hosil bo'ladi-proton ko'pincha membrana potentsiali sifatida ifodalanadigan harakatlantiruvchi kuch, odatda sitozolga nisbatan "par" belgisi bilan 150-180 mV oralig'ida baholanadi. Bu ATP hosil bo'lishiga sarflanadigan saqlanadigan kuch bo'lib, u protonlarning gradient bo'ylab harakatlanishi bilan boshqariladi, f_1f_0 - ATP sintetaza turbinalarini harakatga keltiradi, ADP esa ATP hosil qilish uchun fosforillanadi. Keyin ATP adenin nukleotidtranslokaza yordamida sitozolga o'tkaziladi [6].

Qiziqarli muammo-bu zaryadlangan radikallarning, masalan, superoksid anionining Mx matritsasi dan chiqishi, chunki bunday radikallar membranani kesib o'tishi mumkin bo'lgan yo'l yo'q. Ehtimol, Mxda hosil bo'lgan ROS matritsani tark etishi mumkin bo'lgan asosiy yo'l H₂O₂ bo'lib, u membranani kesib o'tishi mumkin. Ushbu dalil OS natijasi bo'lgan uyali zararni muhokama qilishda muhim ahamiyatga ega [7].

Mitoxondriya ko‘pchilik eukariot hujayralarda mavjud, biroq hayvonlardagi ko‘zning optik epitelial hujayralari, bir hujayrali parazit organizmlar evolyutsiya jarayonida mitoxondriyani yo‘qotishgan [7.].

Yarim asrdan beri mitoxondriya hujayralarning «energetik stansiyasi» deb qaraldi, hozirga kelib esa biologiyada «Mitoxondriya fiziologiyasi», «Mitoxondriya patologiyasi», «Mitoxondriya signalizatsiyasi», «Mitoxondriya farmakologiyasi», «Mitoxondriya bioenergetikasi» bo‘limlari rivojlanmoqda [8.].

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Ленинджер А. Основы биохимии. В 2-х т. – М, 1985. Т.2. С.731.
2. Bernardi P., Scorrano L., Petrollini V., Di Lisa F. Mitochondria and cell death // Eur. J. Biochem. - 1999. – V.264. - P.687-701.
3. Ахмеров Р.Н., Саакян И.Р. Метаболические реакции митохондрий при стрессе // Биофизика живой клетки, Пущино. – 1973. - том 4, вып.1. С.51-58.
4. Wingrove D.E., Amatruda J.M., Guntr T.E. Glucagon effects on the membrane potential and calcium uptake rate of rat liver mitochondria. // J. Biol. Chem. - 1984. - V.259. - P.9390-9394.
5. Михайлова Л.М., Кушнарева Ю.Е., Андреев А.Ю. Ингибиторы ADP/АТФ-антипортера индуцируют две Ca^{2+} -зависимые системы разобщения в митохондриях печени крыс.// Биохимия. – Москва, 1996. - Т.61. - С.1270-1277.
6. Batandier C., Leverve X., Fontaine E. Opening of the mitochondrial permeability transition pore induces reactive oxygen species production at the level of the respiratory chain complex I. // J Biol. chem. – 2004. V.279(17). – P.17197-17204.
7. Kuznetsov A.V., Hermann M., Saks V., Hengster P., Margreiter R. The cell-type specificity of mitochondrial dynamics//– Int. J. Biochem Cell Biol. – 2009.– V. 41. – N 10. – P. 1928–1939.
8. Лукьянова Л. Д. Современные проблемы адаптации к гипоксии. Сигнальные механизмы и их роль в системной регуляции //– Пат. физиол. и эксперим. терапия. –2010. – № 1. – С. 3–19.